

O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

Islomova Dilrabo Salomovna

TDIU Turuzm va mehmonxona biznesi kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15518409>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda bolalar va o‘smirlar turizmini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari, mavjud muammolar va xalqaro tajribalar asosida taklif etilgan yechimlar tahlil qilingan. Jahon amaliyoti asosida Yaponiya, AQSH, Yevropa davlatlari hamda Bolgariyada bolalar turizmini tashkil etish tajribalari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida mavjud infratuzilma, xizmat sifati, moliyalashtirish va kadrlar muammolari aniqlangan va ular bo‘yicha aniq takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: bolalar turizmi, o‘smirlar sayohati, infratuzilma, xizmat sifati, Yaponiya tajribasi, davlat-xususiy sheriklik, ta‘lim integratsiyasi, turistik xizmatlar.

Аннотация. В статье рассматриваются организационно-экономические механизмы развития туризма для детей и подростков в Узбекистане, анализируются существующие проблемы и предлагаются пути их решения на основе международного опыта. Особое внимание уделено анализу практик Японии, США, стран Европы и Болгарии в области школьного туризма. Также изучаются проблемы инфраструктуры, качества услуг, финансирования и подготовки кадров в условиях Узбекистана, и предлагаются конкретные меры по их устранению.

Ключевые слова: детский туризм, подростковый туризм, инфраструктура, качество услуг, японский опыт, государственно-частное партнёрство, интеграция образования, туристические услуги.

Abstract. This article analyzes the organizational and economic mechanisms for the development of children's and youth tourism in Uzbekistan, identifying existing challenges and proposing solutions based on international practices. It explores experiences from Japan, the USA, European countries, and Bulgaria in organizing school and youth tourism. Moreover, issues related to infrastructure, service quality, financing, and human resources in Uzbekistan are critically examined with specific recommendations offered.

Keywords: children's tourism, youth travel, infrastructure, service quality, Japan's experience, public-private partnership, education integration, tourism services.

Kirish.

Jahon iqtisodiyotida turizmning ahamiyati va roli oshib borayotgan bir davrda O‘zbekistonda ham keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. Turizm sohasini davlat siyosati darajasiga olib chiqilishi ushbu sohani yanada rivojlanishiga sabab bo‘lmoqda. Bugungi kunda O‘zbekiston sharoitida mavjud turizm salohiyatidan kelib chiqib, turizmning barcha turlari bilan bir qatorda bolalar va o‘smirlar turizmini rivojlantirish ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda turizm eksporti 1,6 karra oshib, 3,5 milliard dollarga yetgan. Bu sohada 2 mingdan ortiq yangi tadbirkor ish boshlagan. Eng muhimi – 2024 yilda xorijiy sayyohlar oqimi ilk bor 10 millionlik marradan o‘tganligi, ichki turizm esa 23 milliontaga yetganligi e‘tirof etildi.

2025 yil 15-may kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev raisligida “Maktab ta‘limi tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha ustuvor vazifalar”

yuzasidan o'tkazilgan videoselekrda o'quvchilar o'rtasida turizmni rivojlantirish bo'yicha yangi tizim joriy etilishi aytib o'tildi. Unga ko'ra:

- ✓ Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Buxoro va poytaxtdagi "Barkamol avlod" markazlarida kamida 100 o'rinli "Bolalar sayyohlik bazasi" tashkil qilish;
- ✓ Qiziqarli turizm to'plamlarini tayyorlab, har yili 1 million o'quvchini O'zbekiston bo'ylab sayohatga jalb qilish;
- ✓ Yozgi ta'til vaqtida barcha ta'lim muassasalarining sport maydonchasi va o'quv xonalarida yoshlar uchun sport, fan va kasb to'garaklarini ochish;
- ✓ Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish uchun 900 ga yaqin teatr, madaniyat markazlari va konsert zallari, hududlarda 1,5 mingga yaqin sport maydonchalari, 200 ta oromgoh, 2 mingdan ortiq turizm ob'ektlari imkoniyatlaridan to'liq foydalanish ;
- ✓ Poytaxtdagi Yangi O'zbekiston bog'i va parklarda har kuni ochiq osmon ostida konsertlar uyushtirish;
- ✓ Yozgi oromgohlarda yoshlarni "Ibrat farzandlari", "Qizlar akademiyasi", "Mutolaa" loyihalari bilan qamrab olish;
- ✓ 100 ming o'quvchi uchun maktablarda "kunduzgi oromgoh" faoliyati yo'lga qo'yish;
- ✓ "Yoshlar turizmi oyli" o'tkazilib, 1 million yoshlar uchun muzey va tarixiy obidalarga ekskursiyalar tashkil qilish kabi vazifalar amalga oshiriladi.

Biroq sohada olib borilayotgan islohotlar va amalga oshirilayotgan ishlarga qaramasdan amaliyotda ushbu sohani rivojlantirishda tizimli, iqtisodiy tajribani chuqur o'rganish va moslashtirish darajasi yo'lga qo'yilmagan. Bugungi global va axborot texnologiyalari asrida yoshlarning ongli sayohati, madaniy muloqoti va turistik faoliyati orqali ijtimoiy faolligini nazorat qilish global miqyosda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, bolalar va o'smirlar turizmini tizimli tashkil etish va milliy modelini ishlab chiqishda ilg'or tajribalarni o'rganish zarur.

Yaponiyada bolalar va o'smirlar turizmi ta'lim tizimi va madaniyat bilan uzviy bo'g'langan bo'lib, 学校旅行 "Gakkō ryokō" (maktab sayohatlari) mamlakat bo'ylab va xorijda ham amalga oshiriladi. Har bir o'quvchi yiliga kamida bir marta bo'lsa ham turli tarixiy va madaniy obidalarga ekskursiyalarda ishtirok etadi. Ushbu safarlarlarda ta'limiy dasturlar uyg'unlashtirilgan bo'lib, u yoshlar ongida vatanparvarlik, ekologik madaniyat va ijtimoiy mas'uliyatni nazoratga olishga xizmat qiladi .

Bundan tashqari, Yaponiyada "Green Tourism" dasturi orqali o'smirlar qishloq hayotidagi hayot tarzi bilan tanishishadi, fermer xo'jaliklarida amaliyot o'tashadi va aholiga ko'mak berish orqali ijtimoiy faollikni rivojlantirishadi. Yaponiya hukumati bolalar va o'smirlar sayohatlarini tashkil etishda bir qancha grant va subsidiyalar ajratadi. Yaponiyada maktab va jamiyat o'rtasida integratsiyalashgan turizm modeli bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra Yaponiyada 2023-yil maktab sayohatlarini amalga oshirish darajasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, sayohatlarda kichik maktablarning 98,7 foizi va o'rta maktablarning 98,3 foizi ishtirok etgan. 2018 yilda, ya'ni COVID-19 umuman ta'sir qilmagan yilda bu ko'rsatkichlar mos ravishda 98,6% va 97,7% ni tashkil etgan, shuning uchun amalga oshirish darajasi COVIDdan oldingi darajaga to'liq qaytdi deb aytish mumkin. Biroq, maktab sayohatlarini amalga oshirgan maktablarning o'rta maktablar uchun ichki va chet elga maktab sayohatlarini amalga oshirish ko'rsatkichlariga qaraganda, 95,7% ichki va 4,3% xorijga to'g'ri keladi, bu 2018 yildagi 86,0% va 14,0% ga nisbatan chet elga sayohatlarning tiklanishi sekin ekanligini ko'rsatadi.

Qabul qiluvchi mamlakatlarda mahalliy hukumatlar va turizm assotsiatsiyalari maktab sayohatlari uchun subsidiya tizimini joriy etish va maktablar ehtiyojlarini qondiradigan jozibador dasturlarni yaratishga qaratilgan..

Yevropa mamlakatlarida bolalar va o‘smirlar turizmi ko‘proq transmilliy harakat va innovatsion dasturlarga asoslangan. Yevropa Komissiyasining “Youth on the Move” dasturi orqali har yili minglab yoshlar turli mamlakatlarda stajirovka, lager va festivallarda ishtirok etishadi. Germaniya, Fransiya, Polsha kabi davlatlarda bolalar uchun mo‘ljallangan ekologik va texnologik tematik bog‘lar keng tarqalgan.

Yevropada bolalar va o‘smirlar uchun maxsus transport xizmatlari, madaniy markazlar, ishlab chiqarish zonalarini mavjud. Qolaversa, yoshlarga mo‘ljallangan veb-saytlar (masalan, DiscoverEU) orqali sayohat yo‘nalishlarini o‘zlari mustaqil ravishda boshqarish imkoniyati mavjud.

AQSHda bolalar va o‘smirlar turizmi xususiy sektor va nodavlat tashkilotlari tomonidan qo‘llab quvvatlanadi. Har yili minglab yoshlar yozgi lagerlarda, sport-sarguzasht safarlarida va ta’lim dasturlari asosida ekologik ekspeditsiyalarda ishtirok etadi. “Youth Travel Foundation”, “American Camp Association” kabi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqarilgan ixtisoslashgan sayohat paketlari taklif etiladi.

“Juni Ranger” kabi milliy dasturlar orqali bolalar va o‘smirlar ekologik tarbiya va tabiatni saqlab qolishga qaratilgan sayohatlarni amalga oshirishadi. Ushbu sayohatlarning barchasi ta’limiy dasturlar bilan integratsiya asosida tashkil etilib, ijtimoiy tenglikni ta’minlash maqsadida grantlar va stipendiyalar ta’sis etiladi.

Bolgariyada bolalar va o‘smirlar turizmi davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Maktab va davlat hamkorligida "National School Travel Program" (NSTP) asosida har yili o‘quvchilar tarixiy, madaniy va tabiiy joylarga sayohat qilishadi. Ushu dastur orqali har yili 150 dan ortiq bolalar ta’til kunlarini mazmunli o‘tkazishadi. Dam olish dasturi ko‘pincha akvaparklarda, delfinariylarda, musiqa festivallariga va boshqa ko‘ngilochar tadbirlarga tashrif buyurishni o‘z ichiga oladi.

Davlat maktablar va turizm agentliklariga subsidiya ajratadi. Har bir hududda maxsus “Bolalar lagerlari” tashkil etilgan bo‘lib, ular sog‘lomlashtirish, sport va madaniy faoliyatini o‘z ichiga oladi. Bolalar uchun mo‘ljallangan ekskursiyalar alohida standartlarga javob beradi. Davlatning bevosita aralashuvi orqali bolalar turizmi tizimli asosda rivojlanmoqda.

Tahlillar natijasida shuni aytish mumkinki, xalqaro tajribalarni qo‘llash bolalar va o‘smirlar turizmini yaxshilash uchun muhim rol o‘ynaydi:

Yaponiya va Bolgariya tajribasida bolalar va o‘smirlar turizmini rivojlantirishda ta’lim va turizm integratsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab dasturlarining turizm bilan uyg‘unlashuvi o‘quvchilarning tarix, madaniyat, ekologiya kabi sohalarda bilimlarini boyitadi, hamda ularni ijtimoiy faollikka chorlaydi.

Yevropa va AQSHda esa Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash – davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan ta’sis etilgan grantlar, subsidiyalar orqali bolalar turizmi moliyaviy qo‘llab-quvvatlanadi. Bu esa kam ta’minlangan oilalardan chiqqan bolalar uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Yevropada bolalar va o‘smirlar uchun yaratilayotgan – “DiscoverEU” kabi innovatsion platformalar kompyuterlar orqali yoshlarni mustaqil safar qilish qarorini qabul qilishi hamda sayohatni interaktiv shaklda tashkil etish imkonini beradi.

O‘zbekistonda bolalar va o‘smirlarni turizmga qamrab olish darajasi juda past. Bolalar va

o'smirlar turizmini rivojlantirishdagi muammolar sifatida quyidagilarni keltirib o'tish mumkin:

Birinchidan, bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirish bo'yicha infratuzilmaning yetarli emasligi. Hududlarda bolalar va o'smirlar uchun maxsus mo'ljallangan dam olish maskanlari, attraksionlar, o'yin maydonchalari yetarli emas. Transport va joylashtirish infratuzilmasi (masalan, yo'l belgilarining yetishmasligi, oromgohlar, sanitariya-gigiyena holatlari) to'liq shakllanmagan.

Ikkinchidan, ko'rsatilayotgan turistik xizmatlar sifatining pastligi. Gid va animatorlarning bolalar psixologiyasini tushunmaganligi bilan bir qatorda, bolalar uchun maxsus dastur va ekskursiyalar tizimli shaklda tashkil etilmagan.

Uchinchidan, kadrlar yetishmasligi. Pedagogika, psixologiya va turizm sohalarini birlashtirgan mutaxassislar kam. Bolalar bilan ishlashda yetarli malaka va ko'nikma rivojlanmagan.

To'rtinchidan, moliyaviy yetishmovchilik sababli ko'pchilik oila farzandlarini turizmga jalb eta olmaydilar. Davlat tashkilotlari va xususiy korxonalar tomonidan ajratilayotgan imtiyozli sayohat yo'llanmalari soni juda kam.

Beshinchidan, tashkiliy mexanizmlar tizimli tashkil etilmaganligi. Maktablar, kollejlarda, litseylar, hokimliklar, kasaba uyushmalari, ichki ishlar idoralari, turizm tashkilotlari va homiy tashkilotlar o'rtasida hamkorliklar yo'lga qo'yilmagan.

Oltinchidan aynan bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirish uchun onlayn platformalar mavjud emasligi. Bolalar va o'smirlar uchun yo'l xaritalarini ishlab chiqish tizimlari tadbiiq etilmagan.

Yettinchidan, bolalar va o'smirlar turizmini OAB vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda yetarlicha yoritib berilmasligi. Bolalar va o'smirlar turizmini tashkil etishda mavjud axborot va reklamalar kam tarqatiladi. Tashviqot ishlari, ayniqsa internet va ijtimoiy tarmoqlarda sust olib boriladi.

Xulosa va takliflar

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkimki, bolalar va o'smirlar turizmi shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi zamonaviy sharoitda hordiq chiqarish vositasi emas, balki yoshlarni psixofizik rivojlanishida, ijtimoiy, madaniy va fuqarolik mas'uliyatini oshirishda muhim tarbiya va texnikaga aylangan turizm turi desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Shu bilan bir qatorda bu soha turli hil muammolarga duch kelmoqda, jumladan infratuzilmaning yetarli emasligi, ko'rsatilayotgan turistik xizmatlar sifatining pastligi, malakali kadrlar yetishmasligi, tashkiliy mexanizmlar tizimli tashkil etilmaganligi, onlayn platformalar mavjud emasligi, tashviqot ishlari yetarlicha olib borilmasligi.

Yuqorida keltirib o'tilgan tahlil va xulosalar asosida quyidagi takliflar shakllantirildi:

1. Bolalar va o'smirlar uchun maxsus infratuzilmalarni rivojlantirish: Ko'ngilochar industriya, joylashtirish, ovqatlanirish, transport xizmatlarini bolalar va o'smirlarga moslashtirish va ularning xizmatlarini yaxshilash lozim.
2. Bolalar va o'smirlarga ko'rsatilayotgan turistik xizmatlar sifatini yaxshilash maqsadida gid va animatorlarni tayyorlash bo'yicha malaka kurslarini yo'lga qo'yish va bolalar uchun maxsus dastur va ekskursiyalar tizimli shaklda tashkil etish zarur.
3. Malakali kadrlar tayyorlash: Bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirish boyicha mavjud oliy talim muassasalari va kollejlarda o'quv kurslari joriy etish.
4. Davlat-xususiy sheriklik asosida moliyalashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish: Bolalar va o'smirlar turizmini moliyalashtirish uchun alohida byudjet mablag'larini ajratish kerak.
5. Tashkiliy mexanizmlarni tizimli tashkil etish: Maktablar, kollejlarda, litseylar, hokimliklar,

kasaba uyushmalari, ichki ishlar idoralari, turizm tashkilotlari o‘rtasida hamkorliklarni yo‘lga qo‘yish zarur.

6. Bolalar va o‘smirlar uchun elektron turizm platformasini ishlab chiqish: Maxsus onlayn platforma yaratilib, unda bolalar va o‘smirlar uchun mo‘ljallangan yo‘nalishlar, ekskursiyalar, lagerlar va dasturlar haqida ma‘lumotlar jamlanishi kerak.

7. Axborot va targ‘ibot ishlarini amalga oshirish: OAV va ijtimoiy tarmoqlarda bolalar turizmi bo‘yicha maxsus ko‘rsatuvlar, bloglar va videoroliklar tayyorlash.

REFERENCES

1. https://www.instagram.com/press_secretary_uz/
2. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO). (2022). Yoshlar imkoniyatlarini kengaytirish uchun turizm: global istiqbollar . Jeneva – Madrid.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-aprelda qabul qilingan “Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–232-sonli qarori.
4. <https://www.travelvoice.jp/20241212-156686>
5. Yaponiya Milliy Turizm Tashkiloti (JNTO). (2022). Yaponiyada maktab ekskursiya dasturlari . Tokio.
6. <https://www.travelvoice.jp/20241212-156686>
7. Yevropa komissiyasi. (2021). Harakatdagi yoshlar: Yoshlarning harakatchanligini qo‘llab-quvvatlash . Bryus
8. Amerika lageri uyushmasi. (2023) . <https://www.acacamps.org>
9. Milliy park xizmati. (nd). Junior Ranger dasturi . <https://www.nps.gov/kids/junior-ranger.htm>
10. Bolgariya Turizm vazirligi. (2023). Yoshlar turizmini rivojlantirish bo‘yicha yillik hisoboti
11. O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH .ДС Исломова
ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 6 (4)
<https://tadqiqot.uz/index.php/economy/issue/view/591>